

SLOBODAN PAVLOVIĆ*

Prilog rekonstrukciji geneze slovenskog kvalifikativnog genitiva

PAVLOVIĆ, S.: An addition to the reconstruction of the genesis of Slavic qualitative genitive. *Slavica Slovaca*, 42, 2007, No. 2, pp. 131-135. (Bratislava)

This paper looks into the establishment of the qualitative genitive (of the type *čovek visokog rasta*) in the domain of Slavic languages. The author presupposes that this syntactic-semantic means has developed in the course of history of Slavic languages as a reflection of the revitalized possessive genitive blocked by the compulsory determinant. The analysis is illustrated by examples from historic grammars of Slavic languages.

Slavic languages, historic syntax, restrictive instrumental, qualitative genitive, possessiveness, qualification.

1. Slovenski kvalifikativni genitiv tipa *čovek sede brade* označava „stanje odnosno osobinu karakterističnu za izvestan pojam,“ što se „postiže otkrivanjem kvaliteta nekog integralnog dela tog pojma (tj. nečega što s tim pojmom čini jedinstvenu celinu), ako je samo u pitanju takav kvalitet čije vezivanje za odgovarajući integralni deo znači neposredno određivanje samog datog pojma“ (Ivić 1956, 263). U formalnom smislu ova padežna konstrukcija uvek je blokirana eksplicitnom odredbom pridevskog tipa, što je i razumljivo s obzirom na semantičku restrikciju koja ne dopušta pripisivanje integralnog dela celini.

Na osnovu rečenog može se zaključiti da kvalifikativni genitiv pripada semantičkoj sferi inkluzivne fizionomijske kvalifikativnosti parcijalnog tipa (up. Pavlović 2006, 396-407) koja upućuje na ono što determinisani pojam ima u datom momentu kao svoj integralni deo. Bazirajući se na značenju ‘imati’ ovaj tip kvalifikativnosti polazi od iste relacije kao i semantička kategorija posesivnosti – up. kvalifikativno *čovek sede brade* ← *čovek ima sedu bradu* s posesivnim *brada onog čoveka* ← *onaj čovek ima bradu*. Budući, međutim, da determinativnu funkciju kod fizionomijske parcijalne kvalifikativnosti po pravilu ima objekat posedovanja, odnosno posesum, a kod posesivnosti subjekat posedovanja, odnosno posesor, moglo bi se reći da fizionomijska kvalifikativnost parcijalnog tipa istupa zapravo kao inverzivna posesivnost (Pavlović 2007, 436). U tom bi smislu granica između posesivnosti i kvalifikativnosti u načelu bila definisana voluminoznošću determinativnog člana sintagme. Ako je determinativnim članom označen inherentni entitet determinisanog pojma, govoriće se o kvalifikativnosti, a ukoliko je determinativnim članom obuhvaćen determinisani pojam, govoriće se o posesivnosti. Na granici između ove dve semantičke kategorije stajali bi primeri tipa *čovek plemenita roda*, gde je determinisani član kvalifikovan pripadnošću specifičnom entitetu kao klasi. Ovde se radi o interferenciji posesivnosti i kvalifikativnosti, odnosno o kategorijalnoposesivnom ili posesivno-kvalifikativnom značenju.

2. Kvalifikativni genitiv poznat je inače svim savremenim slovenskim jezicima,¹ ali za njega znaju i neki neslovenski indoevropski jezici – up. latinsko *homines ... magnaē uirtutis; nec (uir-*

* Doc. Dr. Slobodan Pavlović, Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 2, 21000 Novi Sad, Srbija.

¹ Up. rusko *moj kňaz byl čelovek duši dobroj, no peremenčivoj* (Zolotova 1988, 32), poljsko *blagosławieni czystego serca* (Vondrák 1928, 234), češko *bieše ten král smysla múdrého a hláhola jasného* (Gebauer 1929, 363), slovačko *Mišo bol človek dobrého srdca* (Stanislav 1973, 201).

tus) *tantarum uirium est ut...*; *uir magni ingenii summaque prudentia* (Ernout i Thomas 1953, 44), gotsko *in mannam gōdis wiljins* (Vondrák 1928, 234), te sasvim neuobičajeno starogrčko ου' πολλοι τῆς αὐ' τῆς γνώμης ἤσαν; εἶναι ἀλλου τρόπου (Dukat 1983, 218-219).² Komparativnom analizom iznesenih fakata dolazi se do stava o praslovenskom poreklu ove sintaksičko-semantičke kategorije. Tako znameniti Ján Stanislav podvlači da je „kvalitativny genitív známy aj z ostatnych slovanských jazykov“ te da „jeho všeobecné rozšírenie v slovančine svedčí o tom, že je to väzba, ktorá siaha do dávnej predpisomnej doby“ (1973, 201). Po R. Večerki, „sowohl Gen. als auch Instr. *gualitatis* kommen im Aksl. zwar nur selten vor, sind jedoch auch in anderen slav. Sprachen seit ältester Zeit sicher bezeugt, so daß sie allem Anschein nach ein bereits (spät-)ursl. Ausdrucksmittel sind“ (1993, 189). Iz ovog bi dalje logično proizilazilo da kvalifikativni genitiv na slovenskom jezičkom prostoru ima kontinuitet od (bar poznog) praslovenskog do danas. Stanje u starim slovenskim pismenostima u tom pogledu izrazito je, međutim, neujednačeno.

U staroslovenskim spomenicima kvalifikativni genitiv vezan je manje-više za slučajeve kada determinisani pojam ima status objekta posesije, odnosno posesuma, što primarnu posesivnost ovako upotrebljenog genitiva čini sasvim prozirnom. Prema primerima datim u radovima iz staroslovenske sintakse (up. Večerka 1963, 192-193; Večerka 1993, 189), ovom se konstrukcijom deo determiniše kvalitetom celine, a ne celina svojim sastavnim delom – up. *čkč eterč dobra roda ide na stranč daleče* Lk 19.12 Zogr., Mar.; *postavišē... presvitera kojego mitrodora věry markiančskyje* Supr. 141.8 – pa se u primerima ovog tipa ni ne može govoriti o inkluzivnoj fizionomijskoj kvalifikativnosti kao inverzivnoj posesivnosti (za koju bi bilo karakteristično pripisivanje integralnog dela determinisanom pojmu) već o posesivno-kvalifikativnoj interferenciji, odnosno o kategorijalnoj posesivnosti.³

U starosrpskoj pismenosti kvalifikativni genitiv može se pratiti tek od XIV veka. Tokom XIV i XV veka radilo se, međutim, o sasvim perifernom sintaksičkom sredstvu potvrđenom tek pojedinačnim primerima: *ako u nikoje vrieme prčde g/d/nč banč stefanč u dubrovnikč ili negovi sinove ili negovo sieme do zgorenja svieta muške glave da mu damo polače zidane prčbivati* 1333; *g/d/nč hercegb tadai bčše zdrave pameti i čela razuma* 1467 (Pavlović 2006, 402). Tokom XVI i XVII veka frekvencija kvalifikativnog genitiva raste tako da u Ljetopisu crkovnom Andrije Zmajevića, na primer, ova sintaksičko-semantička kategorija fungira kao najfrekventniji formalizator karakteristične pojedinosti: *tčla ubo velika jels/ i dčbčla i jak/a/ nč gnila* XVI (Marinković i Jerković 1985, 193r.10), *Bi s. Petar stasa visoka, okošta, obraza pobljeda i bijela, kosa glave i brade rudijeh, ne mnogo duzijeh, nosa poduga, ne ostra, malo zakučena, oči crnijeh, krvju poštrapanijeh, radi velikijeh suza njegovijeh, obrva golijeh* XVII (Zmajević 1996, 199).

U staroruskim sintaksama kvalifikativni genitiv s obaveznom odredbom uopšte se ne pominje (up. Borkovskij 1949, 351-361; Morozova 1968, 151-178),⁴ što može značiti (a) da je izmakao pozornosti istraživača, ili (b) da za njega staroruski jezik nije ni znao. Ako je, međutim, ovaj padežni model zaista i postojao, pa je uprkos tome ostao nefiksiran u odgovarajućim opisima, to može značiti samo da je bio izrazito redak, budući da je u savremenom ruskom jeziku sasvim uobičajen (Zolotova 1988, 32).

² Nije bez značaja uočiti da naspram staroslovenskih genitivnih konstrukcija, tretiranih kao *genitivus qualitatis*, stoji (prost ili složen) pridevski determinator – up. Luk 19.12 *čkč? eterč dobra roda* : α'νθρωπός τις ε'υ'γενής (Večerka 1989, 189).

³ U primeru *vščč mladnčsb t o,žbska polou razvrčzajē ložesna* Lk 2.23 Zogr., Mar., As., Sav. determinisani genitiv *t o,žbska polou* mogao bi se tretirati kao tipično kvalifikativna kategorija pod uslovom da se *polč* shvati kao integralni deo *mladnčsa*. Valja, međutim, imati na umu da *m o,žbskyi polč* može biti konceptualizovan i kao kategorijalna klasa (pogotovu zbog upotrebe kategorijalnog prideva na sufixs *-*bsk*) kojoj determinisani pojam *mladnčsb* pripada.

⁴ U okviru kategorije tzv. kosog objekta S. E. Morozova (1968, 177) daje staroukrajinski primer *a v tomč odinč, pobožnogo serdca i umyslu filosočskogo i bogoslovskogo razumu polnyj... prišedš i do nego, movil...* iz XVI veka, u kojem je kvalifikativni genitiv već sasvim nedvosmislena sintaksičko-semantička kategorija.

Na slovenskom zapadu, prema podacima koje daju istorijske sintakse češkog i slovačkog jezika, ova se konstrukcija može pratiti od XIV veka – up. češko *Judáš, člověk všie přelesi* (XIV), *bieše ten král smysla múdrého a hlahola jasného* (XV), *starý byl sedláček široké hlavy, na niž měl naraženu mrazovku opelichaného beránku a mašli zle již zvedených, tváři vráskami rozsekaných, obrostlých šedým strniskem* (XIX) (Gebauer 1929, 363); ili slovačko *ja vravím, že toho xlapca škoda pri tom statku, to vizerá bistríeho rozumu xlapec; Domáca pani, vysokej postavy a sivých pekných očí, bola čierno odetá* (Stanislav 1973, 202).

3. Mada je još V. Vondrák (1928, 233-234)⁵ primetio da bi kvalifikativni genitiv valjalo dovesti u vezu s posesivnim genitivom, u slavistici ova opaska nije imala značajnijeg odjeka verovatno stoga što u kvalifikativnim konstrukcijama determinativnu funkciju ima posesum (*čovek sede brade* ← *čovek ima sedu bradu*), a u posesivnim posesor (*brada onog čoveka* ← *onaj čovek ima bradu*). Sučeljavanje s posesivnošću inkluzivnu fizionomijsku kvalifikaciju parcijalnog tipa predstavlja kao inverzivnu posesivnost, te u tom smislu i kvalifikativni genitiv valja izvoditi iz posesivnog genitiva i to revitalizovanog determinativnog blokiranog posesivnog genitiva⁶ razvijenog (a) iz dvočlanih posesivnih pridevskih obrazovanja tipa *dvór králóv Václavóv* u kojima je subjekat posesije identifikovan prisvojnim pridevima izvedenim i od apelativa (*králóv*) i od antroponima (*Václavóv*) (Gebauer 1929, 158; Stanislav 1973, 193)⁷ i (2) iz posesivnih konstrukcija tipa **krbstь kbnežb velikajego* u kojima je subjekat posesije identifikovan prisvojnim pridevom a determinisan opisnim pridevom (up. Marojević 1983, 54).⁸ Dodirne tačka između posesije i kvalifikativnosti bili su upravo primeri takozvane kategorijalne posesije tipa staroslovenskog *čkě eterь dobra roda* Lk 19.12 Zogr., Mar. u kojima se determinisanim posesorom kvalifikuje posesum (*čovek pripada dobrom rodu*). Iz svega rečenog proizilazi da je kvalifikativni genitiv mlađi od revitalizovanog posesivnog genitiva blokiranog neispustivom odredbom, te ga hronološki tako valja i posmatrati.

Budući da je u staroruskom jeziku „posesivni genitiv imao ograničenu upotrebu,“ te da se revitalizuje tek od XV veka (Marojević 1983, 50, 150), sasvim je razumljivo odsustvo ove sintaksičko-semantičke kategorije u ruskim istorijskim gramatika, pa u vezi s tim verovatno i u ruskim spomenicima.

4. Pre uključivanja determinativno blokiranog genitiva u sferi inkluzivne fizionomijske kvalifikativnosti parcijalnog tipa, ova semantička kategorija mogla se po svojoj prilici formalizovati makar (a) nominalnom rečenicom i (b) restriktivnim instrumentalom.

4.1. Kvalifikativne nominalne rečenice tipa *a ona mlada, lepa, duga crna kosa, vitak stas...*, svojstvene i savremenom srpskom jeziku, predstavljaju ostatke praslovenske govorne sintakse⁹

⁵ Up. „er [der Gen. qualitatis] tritt gewöhnlich nur mit Attribut auf und kann mit Gen. possess. in Zusammenhang gebracht werden.“

⁶ Posesivni genitiv u praslovenski jezik nesumnjivo ulazi kao deo praindoevropskog nasleđa (Meillet 1934, 465-466) da bi – sudeći po stanju u severnoslovenskim jezicima, a posebno u staroruskom (Stanislav 1973, 193-194; Marojević 1983, 50-56) – u određenoj etapi razvoja praslovenskog jezika dospelo u izrazitu defanzivu u odnosu na konkurentna sintaksička sredstva i to prvenstveno u odnosu na posesivne prideve, ali i posesivni dativ. Prisvojni pridevi doživljavaju, pri tom, takvu ekspanziju i stabilnost da „na izvestan način ulaze u paradigmu imenica“ od kojih su izvedeni, zadržavajući pridevska kategorijalna obeležja (Marojević 1983, 9-10), koja su se na datom stadijumu razvoja praslovenskog jezika učinila kao prednost u identifikaciji jedne adnominalnodeterminativne relacije.

⁷ Up. starorusko *po starcovu Epifanievu povelenuju* (Sannikov 1968, 85), staročeško *na ciesařově Diokletianově dvořě* (Gebauer 1929, 158), staroslovačko *pravo oddalo pol domu Benowho Loynikowho panu Petrovy Huoranskemu* (Stanislav 1973, 196), starosrpsko *ere mi ste pisali za solb za kalugerovu za Nikonovu* 1265-1266 (Pavlović 2006, 366-369).

⁸ Up. starorusko *knjažini Olga sestra Vsevolža velikogo* (Marojević 1983, 54), staročeško *ode krve Abelovy spravedlivého* (Gebauer 1929, 157), staroslovačko *zastane pred starého otcovou drevenicou tamže* (Stanislav 1973, 197), starosrpsko *ljubse stogo ti čřstva ili petrovi visokogo* (Pavlović 2006, 366-369).

⁹ Nominalnu rečenicu praslovenski nasleđuje iz indoevropskog (Večerka 1957, 33) da bi potkraj praslovenske epohe njena upotreba bila svedena uglavnom na slučajeve kada nije bilo neophodno iskazati gramatičku kategoriju vremena i modusa (Meľničuk 1966, 132).

– up. staroslovensko *dhč bo bǫdrŭ a plŭtŭ nemoštna* Zogr. 67, Mat 24.41 (Meřničuk 1966, 132), starosrpsko *Bi djevica slavna srednjega stasa ... ruke i prsti duge* (Zmajević 1996, 168), starorusko *a rastom gorjaška nevelikŭ, volosomŭ rusŭ, oči čerņy* (Borkovskij 1965, 475), staročeško *Muž. Dľúha brada* (Večerka 1993, 189); slovačko *Hlava porúbaná, šátek skrŭavený, ktož ťa porúbáľ, moj milý, premilý* (Stanislav 1973b, 36). Sintaksičke strukture ovoga tipa doživljavaju defanzivu u pisanom jeziku pod pritiskom intenzivirane međuzavisnosti sintaksičkih elemenata, što je naročito podstaknuto razvojem pismenosti. Tako, na primer, već u prvim sačuvanim starosrpskim spomenicima nominalne rečenice u sferi inkluzivne fizionomijske kvalifikativnosti parcijalnog tipa predstavljaju sasvim marginalno sredstvo pisanog jezika.

4.2. Restriktivni instrumental (tipa *visok rastom*), leksikalizovan oznakom integralnog dela determinisanog pojma a realizovan kao limitativ pridevske odredbe tog pojma, registrovan je na širokom slovenskom prostoru već u najstarijim spomenicima te se njegovo praslovensko poreklo ne može dovesti u pitanje – up. staroslovensko *blaženi ništi douhom ěko těhŭ estŭ ěsarstvo nebesŭnoe* Mt 4.25 As.; starorusko *bě že mŭstislavŭ debelŭ tělomŭ ěrmenŭ licem* P. vr. I. 100; staročeško *Panna myslí kak by se libila Bohu a byla svatá tělem a duchem* Št. O. v. 114; staropoljsko *Ten psalm powyada ysz xps krasznŭ oblyczym mymo syny lyudzke, od boga oycza przyłączon czerekvy blagoslawyony* P. P. 77.12. (Gadolina 1958, 304-310). Restriktivni instrumental u praslovenskom jeziku, po svoj prilici, fungira kao praindoevropska kategorija (up. M. Ivić 1954, 111) budući da je poznat i klasičnim jezicima bilo direktno, bilo kroz odogovarajuće kontinuantne – up. staroindijsko *akšŭnā kānaḥ*; grčko homersko *ěpŭrŭteros űóμοισι* (s dativom kao kontinuantom starog instrumentala), latinsko *pedibus mobilis* (s ablativom kao kontinuantom starog instrumentala); te gotsko *unlěds ahmin* (s dativom kao kontinuantom starog instrumentala) (Brugmann 1922, 430).

S obzirom na činjenice da je restriktivnom instrumentalu konkurisao restriktivni lokativ s predlogom *u* na srpskom jezičkom prostoru već početkom istorijskog perioda,¹⁰ te da je ova sintaksička forma u sferi inkluzivne fizionomijske kvalifikativnosti parcijalnog tipa registrovana i u starim pismenostima na slovenskom severu,¹¹ može se pretpostaviti da je postupna defanziva restriktivnog instrumentala otpočela verovatno još krajem praslovenskog perioda.

5. Posmatranje pomenutih sintaksičkih formi u kontekstu šireg semantičkog sistema uz uvažavanje empirijske građe starih slovenskih pismenosti upućuje na pretpostavku da se restriktivni instrumental kao najfrekventnija praslovenska kategorija u sferi karakteristične pojedinosti, odnosno inkluzivne fizionomijske kvalifikativnosti parcijalnog tipa našao na udaru kvalifikativnog genitiva po svoj prilici tokom istorijskog razvoja pojedinačnih slovenskih jezika. U vezi s ovom pretpostavkom nameću se bar dva pitanja, i to (a) na bazi kog potencijala genitiv ulazi u sferu inkluzivne fizionomijske kvalifikativnosti parcijalnog tipa i (b) čime je to restriktivni instrumental privukao ovu padežnu konstrukciju koja će ga, budući vitalnija, vremenom nadmašiti.

Genitiv u sferu inkluzivne fizionomijske kvalifikativnosti parcijalnog tipa ulazi na bazi posesivnog značenja i to kao revitalizovani posesivni genitiv koga je u formalnom smislu karakterisala obavezna odredba. Dodirna tačka između posesivnosti i kvalifikativnosti bili su primeri tzv. kategorijalne posesivnosti tipa *čkč eterŭ dobra roda* u kojima je determinativni član sintagme šireg obima od determinisanog člana. Kada su jednom sintagme ovog tipa prodrle u sferu kvalifikativnosti, povoljne sintaksičko-semantičke okolnosti dovele su do ekspanzije determinativno blokiranog genitiva na račun restriktivnog instrumentala.

Restriktivni instrumental otvorio je prostor za upotrebu kvalifikativnog genitiva po svoj prilici zbog intenziviranja instrumentativnog značenja, ili preciznije sprovedničkog značenja, što

¹⁰ Up. *udvorila se běše ptica sladŭkoglasnaja . krotŭka vŭ sěděnii . tihá vŭ pěsnehŭ . vesela vŭ šćucanii . ěsna vŭ šćpŭtěnii* (Pavlović 2006, 401).

¹¹ Up. staroukrajinsko *pravda že on esi vŭ srěbcju nečistŭ*; staročeško *Měj se vŭždy ěistě i krásně v skutku v mysli, v kažďěm dieľe*; poljsko *Kobieta zdrŭwa byla jak rydz, szeroka w plecach i w biodrach, smukla w stanie* (Gadolina 1958, 219).

je podrazumevalo marginalizaciju drugih značenja slobodnog instrumentala i njihovo lagano gašenje (up. Ivić 1954, 113). Restriktivni instrumental je, inače, svojom formom, odnosno formalnim okruženjem podstakao ekspanziju kvalifikativnog genitiva. Naime, restriktivni instrumental funkcioniše kao limitator privedske odredbe koja kongruira s determinisanim pojmom, a upravo revitalizovani posesivni genitiv ima obaveznu odredbu pošto je razvijen iz konstrukcija tipa *dvór králóv Václavón*, odnosno **krьstь kьnežь velikajego*. Širenje kvalifikativnog genitiva na račun restriktivnog instrumentala značilo je zapravo preusmeravanje kongruentnosti privedske odredbe s determinisanog pojma (tip *čovek lep licem*) na determinativni pojam (tip *čovek lepog lica*).

Literatura

- BORKOVSKIJ, V. I.: Sintaksis drevnerusskich gramot. Prostoje predloženiye. Lvov 1949.
- BORKOVSKIJ, V. I.: – KUZNECOV, P. S.: Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva : Akademija nauk SSSR 1965.
- BRUGMANN, K.: Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Berlin – Leipzig 1922.
- DUKAT, Z.: Gramatika grčkoga jezika. Zagreb : Školska knjiga 1983.
- ERNOUT, A. – THOMAS, F.: Syntaxe latine. Paris : Librairie C. Klincksieck 1953.
- GADOLINA, M. A.: Tvoritel'nyj ograničenija. In: Tvoritel'nyj padež v slavianskikh jazykach. Moskva : Akademija nauk SSSR 1958, s. 201-221.
- GEBAUER, J.: Mluvnice jazyka českého. Díl IV. Skladba. Praha 1929.
- IVIĆ, M.: Značenja srpskohrvatskog instrumentala i njihov razvoj. Sintaksičko-semantička studija. Beograd : SANU 1954.
- IVIĆ, M.: Odnos između kvalitatívno genitiva i kvalitatívno instrumentala. Naš jezik. Nova serija. Knj. VII. Beograd : Srpska akademija nauka 1956.
- MARINKOVIĆ, R. – JERKOVIĆ, V.: Srpska Aleksandrida. Sveska druga. Kritička izdanja srpskih pisaca. II. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti 1985.
- MAROJEVIĆ, R.: Posesivne kategorije u ruskom jeziku (u svome istorijskom razvitku i danas). Monografije, Knjiga LV. Beograd : Filološki fakultet Beogradskog univerziteta 1983.
- MELNIČUK, O. S.: Rozvytok struktury slov'janskoho rečeňha. Kyjiv : Akademija nauk ukrainskoj RSR 1966.
- MOROZOVA, S. E.: Roditel'nyj padež. Sravnitel'no-istoričeskij sintaksis vostočnoslavianskikh jazykov. Členy predloženiya. Moskva : Akademija nauk SSSR 1968.
- PAVLOVIĆ, S.: Determinativni padeži u starosrpskoj poslovnopravnoj pismenosti. Novi Sad : Matica srpska 2006.
- PAVLOVIĆ, S.: Starosrpski kvalifikativni genitiv u svetlu posesivnih relacija. In: Zbornik Matice srpske za slavistiku. 71-72. Novi Sad 2007, s. 435-444.
- STANISLAV, J.: (a) Dejiny slovenského jazyka. IV. Syntax 1. Bratislava : Slovenská akadémia vied 1973.
- STANISLAV, J.: (b) Dejiny slovenského jazyka. V. Syntax 2. Bratislava : Slovenská akadémia vied 1973.
- VEČERKA, R.: Sintaksis bespredložnogo roditel'nogo padeža v staroslavianskom jazyke. In: Issledovanija po sintaksisu staroslavianskogo jazyka. Sbornik statej. Praga 1963, s. 183-223.
- VEČERKA, R.: Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. II. Die innere Satzstruktur. Freiburg 1993.
- VONDRÁK, V.: Vergleichende slavische Grammatik. II Band. Formenlehre und Syntax. Göttingen 1928.
- ZMAJEVIĆ, A.: Ljetopis crkveni. Tom I. Priredio Mato Pižurica. Cetinje : Obod 1996.
- ZOLOTOVA, G. A.: Sintaksičeskij slovar. Repertuar elementarnych jedinich russkogo sintaksisa. Moskva : Akademija nauk SSSR 1988.

An addition to the reconstruction of the genesis of Slavic qualitative genitive

Slobodan Pavlović

This paper looks into the establishment of the qualitative genitive (of the type *čovek visokog rasta*) in the domain of Slavic languages. The author presupposes that this syntactic-semantic means has developed in the course of history of Slavic languages as a reflection of the revitalized possessive genitive blocked by the compulsory determinant. It has happened at the expense of the restrictive instrumental (of the type *čovek visok rastom*). Spreading of the qualitative genitive at the expense of the restrictive instrumental means shifting of the agreement of the adjectival phrase from the determined element (*čovek visok rastom*) to the determining element (*čovek visokog rasta*).